

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЙИРИНГЛИ СИНУСИТЛАРНИ ДАВОЛАШДА АНТИСЕПТИКЛАР ҚЎЛЛАНИЛИШИ

Сафарова Н.И., Пўлатов Б.Н., Тўрақулов А.И., Хазратов А.А.
Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Турли хил дори воситалари ва замонавий технологияларнинг ривожланишига қарамай, умумий септик асоратлардан ўлим даражаси юқориликча қолмоқда. Ўткир респиратор вирусли инфекциялар (ЎРВИ) энг кенг тарқалган патология бўлиб, умумий касалланиш таркибида етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Мавсумий касалликлар даврида уларнинг тарқалиши эпидемия даражасига етади. Кўп ҳолатларда ЎРВИ ни даволаш учун антибиотиклар талаб қилинмагани учун самарали антисептиклардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Йирингли-септик инфекциянинг ривожланишида юқумли агентнинг роли жуда муҳим, чунки клиник кўринишининг ўзига хослиги ва органлардаги морфологик ўзгаришларнинг хусусиятлари юқумли жараённи келтириб чиқарадиган микроорганизмнинг турига боғлиқ. Сўнги йилларда янги антисептикларнинг пайдо бўлиши оториноларингологияда янада самарали маҳаллий даволаш имкониятини беради. Бактерицид, спорицид ва антивирал хусусиятларга эга кенг спектрли антисептик Бетадин® ҳақида гапириб ўтмоқчимиз.

Калим сўзлар: антисептиклар, Бетадин, оториноларингология, ўткир респиратор вирусли инфекциялар.

USE OF ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT SINUSITIS

Safarova N.I., Po'latov B.N., To'raqulov A.I., Xazratov A.A.
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Despite advances in pharmacotherapy and medical technology, mortality associated with generalized septic complications remains high. Acute respiratory viral infections (ARVI) are the dominant pathology in the overall morbidity structure, reaching epidemic proportions during seasonal peaks. Given the inappropriate use of antibiotics for most ARVI, the search for effective antiseptics is urgent. The etiological factor plays a decisive role in the pathogenesis of purulent-septic infections, since the type of causative microorganism determines the specificity of the clinical picture and morphological changes in tissues and organs. The development of new antiseptic drugs in recent years has provided expanded opportunities for local therapeutic intervention in otolaryngological practice. In this context, Betadine® is presented – a broad-spectrum antiseptic with pronounced bactericidal, sporicidal and antiviral properties.

Keywords: antiseptics, Betadine, otolaryngology, acute respiratory viral infections.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИСЕПТИКОВ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ СИНУСИТОВ

Сафарова Н.И., Пулатов Б.Н., Турақулов А.И., Хазратов А.А.
Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Несмотря на достижения в области фармакотерапии и развития медицинских технологий, летальность, ассоциированная с генерализованными септическими осложнениями, остается на высоком уровне. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются доминирующей патологией в структуре общей заболеваемости, достигая эпидемических масштабов в периоды сезонных подъемов. Учитывая нецелесообразность применения антибиотиков при большинстве ОРВИ, актуализируется поиск эффективных антисептических средств. Этиологический фактор играет определяющую роль в патогенезе гнойно-септических инфекций, поскольку вид микроорганизма-возбудителя обуславливает специфику клинической картины и морфологических изменений в тканях и органах. Разработка новых антисептических препаратов в последние годы предоставляет расширенные возможности для локального терапевтического воздействия в оториноларингологической практике. В данном контексте представляется препарат Бетадин® – антисептик широкого спектра действия, обладающий выраженными бактерицидными, спороцидными и антивирусными свойствами.

Ключевые слова: антисептики, Бетадин, оториноларингология, острые респираторные вирусные инфекции

e-mail: nasiba-safarova@rambler.ru

Кириш. Ҳозирги вақтда антибиотикларга чидамли инфекциялардан ўлим кўрсаткичи антибиотиклар кашф қилинишидан олдинги давр даражасига етди. Антибиотиклар самарасизлигининг асосий омиллари - патоген микрофлора чидамли шакллариининг пайдо бўлиши, иммуносупрессия, дисбактериоз, шунингдек, нораціонал дори воситаларидан фойдаланиш – даволаш натижаси сезиларли даражада пасайишига олиб келди.

Антибиотикларга қаршилик тасодифий мутациялар орқали табиий танлаш натижасида ёки антибиотик таъсирига жавоб сифатида ривожланиши мумкин. Горизонтал генларни узатиш орқали антибиотикларга қаршилик микроорганизмларнинг ирсий хусусиятига айланади [3]. Бу муаммо оториноларингология учун жуда долзарбдир. ЛОР аъзолари патологиясида юқумли касалликлар етакчи ўринни эгаллайди. Йирингли-септик инфекцияларнинг ривожланишида микроб омилнинг ахамияти юқори; клиник кўринишининг ўзига хослиги ва органлардаги морфологик ўзгаришларнинг ўзига хослиги юқумли жараёни келтириб чиқарадиган микроорганизм турига боғлиқ. Маълумки, кулоқ, томоқ, бурун ва бурун ёндош бўшлиқлари йирингли касалликларининг патогенлари жуда хилма-хил бўлиб, уларнинг кўпчилиги соф культурани ажратиш учун махсус усуллар ва қўшимча шартларни талаб қилади, шу сабабли ЛОР аъзоларидан олинган материални бактериологик текширишда юзага келадиган баъзи техник қийинчиликлар қайд этилади. Ушбу касалликларнинг етакчи патогенлари бактериялар бўлганлиги сабабли, бундай ҳолатларни даволаш учун асосий дорилар антибактериал препаратлар бўлиб қолади. Даволаш натижаси кўп жиҳатдан шифокорга биринчи ташрифда антибиотикни тўғри танлашга боғлиқ. Бирок, монотерапия сифатида антибактериал препаратларни буюришда исталган таъсирга эришиш хар доим ҳам тўғри келмайди. Кўпинча микроб ассоциациялари таркибида бактериялар ва замбуруғларнинг бирикмалари топилади. Шаклланган сурункали жараён шароитида бу микроорганизмлар узок муддатли турғунликка мукамал мослашади ва кўпинча бундай жараёнларнинг кўзғалиши пайтида ўтказиладиган антибактериал терапия фонида антибиотикларга чидамлилик хусусиятлари баланд бўлади. Кейинчалик бактериал ва замбуруғ микрофлорасига қарши фаол бўлган антибактериал препаратлар, шу жумладан антибиотикларга чидамли штаммлар, хусусан, антисептиклар ёрдамга келиши мумкин. Антисептиклар (лотинча *antisepticus* - чиришга қарши) микроорганизмларнинг ривожланишига тўсқинлик қилувчи микробларга қарши воситалар, дезинфекциялаш воситалари эса микробларни ўлдирадиган моддалардир. Шунга кўра, микроорганизмларнинг ўсиши тўхтатилганда бактериостатик таъсир ва микроорганизмлар бутунлай йўқ қилинганда бактерицид таъсири ўртасида фарқланади. Антисептикларни қўллашда фаол модданинг оптимал дозаси тўғридан-тўғри нафас йўллариининг шиллик қаватига ёки яллиғланиш ўчоғига етказилади. Шу муносабат билан Бетадин® препарати (Egis фармацевтика компанияси, Венгрия) алоҳида эътиборга лойиқдир. Бу йодофор бактерицид, спорицид ва антивирал хусусиятларга эга кенг спектрли антисептикдир [12]. Препаратнинг биологик фаол моддаси повидон-йод (поливинилпиролдон-йод комплекси шаклида), унинг микробларга қарши таъсири оксидловчи шикастланиш ва микроорганизм ҳужайра мембранасини блокировка қилиш билан боғлиқ. Препарат а) қўллаш жойида минимал сўрилишга эга; б) паст токсиклик; в) кучли микробларга қарши ва паразитларга қарши таъсирга эга бактерицид таъсири; д) қисқа яширин таъсир муддати, юқори фаоллик, шунингдек, тўқималарга ва регенерация жараёнига зарарли таъсир кўрсатмайди, аллергия келтириб чиқармайди. Бетадиннинг таъсири патоген микроорганизмларнинг ҳужайра девори бактериал оксиллар аминокислоталарининг оксидланиши туфайли йод билан зарарланишига асосланган. Полимер молекуласи туфайли йод яллиғланган тўқималарга чуқур қиради. Бетадин® грамм-манфий микробларга нисбатан юқори фаоллик кўрсатади (*Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhi*, *S'higella spp.*), грамм-мусбат микроорганизмлар (*Bacillus subtilis*, *Clostridium perfringens*, *C. tetani*, *Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus*, *S. pyogenes*), замбуруғларга (*Aspergillus niger*, *Candida albicans*, *Microsporum audouinii*, *Nocardia spp.*, *Penicillium spp.*, *Tris'hophyton spp.*), шунингдек, спора ҳосил қилувчи флора, трепонема ва баъзи вирусларга ҳам қарши таъсирли кенг спектрга эга антисептик воситадир.

Синуситларни даволашда юқори жағ бўшлиғи пункцияси амалга оширилади, у 0,01% Бетадин эритмаси билан ювилади, сўнгра 0,1% Бетадин эритмаси юқори жағ бўшлиғига 10 мл миқдорда юборилади. Даволаш курси - 3-4 пункцияни ташкил қилади.

Ушбу усул Бетадиннинг патоген микрофлоранинг бактериал ва вирусли таркибий қисмларига бир вақтда таъсири туфайли умумий антибактериал терапиядан фойдаланмасдан ўткир синуситни даволашда самаралидир [8, 13, 15]. Қуйида мисол тарикасида амалиётдан бир ходиса хавола этамиз.

Клиник ходиса. Бемор М., 32 ёш, Самарқанд Давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникаси ЛОР бўлимига “Икки томонлама сурункали йирингли гайморит, кўзғалиш даври” ташхиси билан ётқизилди. Кўрик вақтида: бурундан нафас олиш қийинлиги, гаймор бўшлиқлари соҳасида ва

бошда оғрик, буруннинг иккала томонидан йирингли ажралма келиши, хид билиш пасайиши, умумий холсизлик. Бактериологик текшириш натижаси: юқори жағ бўшлиғи ажралмасидан энг кўп *Staphylococcus aureus*, *S. pyogenes* аниқланди. Беморга қуйидаги муолажалар буюрилди: Цефтриаксон 1,0 г дан кунига 2 марта 5 кун, бурунга томирларни торайтирувчи томчилар. Ҳар куни беморнинг гаймор бўшлиқлари пункция қилиниб, 0,01% Бетадин эритмаси билан ювилди ва 0,1% Бетадин эритмаси юқори жағ бўшлиғига 10 мл микдорида юборилди. Биринчи муолажадан сўнг беморда бош оғриғи ва гаймор бўшлиқларнинг проекциясидаги оғирлик хисси йўқолди. Олдинги риноскопия пайтида бурун бўшлиғи шиллиқ қаватининг шишиши ва ўрта бурун йўлларида йирингли ажралма микдори сезиларли даражада камайди. Гаймор бўшлиқларнинг иккинчи пункциясида сўнг, кам микдорда шиллиқ-йирингли ажралма олинган. Даволашнинг 3-кундаги 3-пункцияда ювиш суюқлиги тиниқ бўлиб чиқди, бактериологик текширишда патоген микрофлоранинг аниқланмади. Даволашнинг 4-кунда беморда бурун оқиши тўхтаган ва нафас олиши эркин бўлганини қайд этди.

Хулоса. Шундай қилиб, таркибда повидон-йод бўлган замонавий антисептик препаратлар, хусусан Бетадин®, оториноларингологияда йирингли-яллиғланиш жараёнларининг олдини олиш ва даволашнинг юқори самарали воситасидир. Бетадин® препарати микробларга қарши ва фунгицид таъсирининг кенг спектрига эга ва энг муҳими, минимал ножуя таъсирга эга, беморлар томонидан яхши қабул қилинади. Юқори клиник ва бактериологик самарадорлик юқори хавфсизлик профили билан биргаликда оториноларинголог амалиётида антисептик Бетадине® препаратини кенгрок қўллаш мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Свистушкин В.М., Никифорова Г.Н., Дедова М.Г. Возможности инфекционной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов // РМЖ. 2015. №6. С. 346–349
2. Руководство по очаговой инфекции в оториноларингологии. Под ред. Пальчуна В.Т., Крюкова А.И., Магомедова М.М. М.: ГЭОТАР-М. 2015. 224 с.
3. Пальчун В.Т., Кафарская Л.И., Гуров А.В. Проблема госпитальной инфекции в условиях ЛОР-стационара // Вестник оториноларингологии. 2005. №6. С. 4–9
4. Дайняк Л.Б., Цырульникова Л.Г., Загорянская М.Е., Кунельская В.Я. Раны и раневая инфекция: мат-лы Междунар. конф. М., 1998. С. 108–113
5. Блатун Л.А. Современные йодофоры – эффективные препараты для профилактики и лечения инфекционных осложнений // Consilium medicum. 2005. №7 (1)
6. Хирургические инфекции / Руководство под ред. И.А. Ерюхина, Б.Р. Гельфанда, С.А. Шляпникова. М., 2003. 854 с.
7. Блатун Л.А. Местное медикаментозное лечение ран. Проблемы и новые возможности их решения // Сонсилиум Медисум. Хирургия. 2007. Т.9. № 1
8. Ершова А.К. О применении препарата «Бетадин» в хирургической практике // РМЖ. 2011. № 16. С. 999
9. Назаренко Г.И., Сугурова И.Ю., Глянцев С.П. Рана, повязка, больной. М.: Медицина. 2002. 472 с.
10. Гавриленко Ю.В., Эффективность использования раствора Бетадин при местном лечении хронического тонзиллита у детей // Риноларингология. Результаты достижений. Здоровье Украины. 2014. С.42–43
11. Волков А.Г., Кондрашев П.А., Патент РФ № 2264218 «Способ лечения острых синуситов». 2005
12. Finegold M., Flynn M., Rose F. et al. Bacteriologic findings associated with chronic bacterial maxillary sinusitis in adults // Clin. Infect. Dis. 2002. Vol. 35 P. 428–433.
13. Goldstein F.W. et al. S. aureus Strain Largely Resistant to Triclosan: French Study. 44th ICAAC, Washington, 2004.
14. Geissler A., Gerbeaux P., Granier I. et al. Rational use of antibiotics in the intensive care unit: impact on microbial resistance and costs. Intensive Care Med. 2003. Vol. 29(1). P. 49–54.
15. Langer S., Sedigh Salakdeh M. et al. The impact of topical antiseptics on skin microcirculation // Yeur J Med Res. 2004. Vol. 9 (9). P. 449–454.
16. Kariwa H., et al. Inactivation of SARS coronavirus by means of povidone-iodine, physical conditions, and chemical reagent. Jpn J Res. 2004. Vol. 52(3). P. 105–112.

Иктибос учун: Сафарова Н.И., Пўлатов Б.Н., Тўракулов А.И., Хазратов А.А. Йирингли синуситларни даволашда антисептиклар қўлланилиши // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 1(21). – Б. 220–222. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248241>